

Protein_ligand_simulation_protocol_step_by_step

```
gmx pdb2gmx -f protein.pdb -o protein.gro
gmx pdb2gmx -f protein.pdb -o protein.gro -ignh
cat protein.gro FOSTA_GMX.gro >complex.gro
cp topol.top complex.top
vi complex.top
vi complex.gro
gmx editconf -f complex.gro -o newbox.gro -bt cubic -d 1.5
gmx solvate -cp newbox.gro -cs spc216.gro -p complex.top -o solv.gro
gmx grompp -f ions.mdp -c solv.gro -p complex.top -o ions.tpr
gmx genion -s ions.tpr -o solv_ions.gro -p topol.top -pname NA -nname CL
gmx grompp -f em.mdp -c solv_ions.gro -p complex.top -o em.tpr
gmx grompp -f em.mdp -c solv_ions.gro -p complex.top -o em.tpr -maxwarn 1
gmx mdrun -v -deffnm em
gmx make_ndx -f FOSTA_GMX.gro -o index_FOSTA_GMX.ndx
0 & ! a H*
gmx genrestr -f FOSTA_GMX.gro -n index_FOSTA_GMX.ndx -o posre_FOSTA_GMX.itp -fc 1000 1000 1000
vi complex.top
gmx make_ndx -f em.gro -o index.ndx
gmx grompp -f nvt.mdp -c em.gro -r em.gro -p complex.top -n index.ndx -o nvt.tpr -maxwarn 1
gmx mdrun -deffnm nvt &
gmx grompp -f npt.mdp -c nvt.gro -t nvt.cpt -r nvt.gro -p complex.top -n index.ndx -o npt.tpr -maxwarn 1
gmx mdrun -deffnm npt &
gmx grompp -f md.mdp -c npt.gro -t npt.cpt -p complex.top -n index.ndx -o md_0_10.tpr -maxwarn 1
gmx mdrun -deffnm md_0_10 -nb gpu &
```

